

ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΜΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

1. Χοίροι Kunekune σε πρόσφατα ιδρυθείσα δασολιβαδική τοποθεσία. 2. Χοίροι που βόσκουν σε ανώριμο δάσος βελανιδιάς. 3. Αντίθεση μεταξύ δασικών εκτάσεων που βόσκουν και μη βοσκών από χοίρους. 4. Η επίδραση της συμπεριφοράς αναζήτησης τροφής των χοίρων στο δάσος.

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

«Γιατί οι χοίροι και η δασοκομία μπορούν να είναι αμοιβαία επωφελείς»

Ένα δασολιβαδικό σύστημα χοίρων στην Ιρλανδία, το οποίο ενσωματώνει δέντρα, ζωοτροφές και χοίρους, μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη γεωργική προσέγγιση που υποστηρίζει την οικολογική υγεία, την οικονομική παραγωγικότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι χοίροι, με τις φυσικές τους συμπεριφορές ριζοβολίας και αναζήτησης τροφής, ευδοκούν σε συστήματα όπου τα δέντρα προσφέρουν σκιά το καλοκαίρι και καταφύγιο το χειμώνα.

Η έρευνα δείχνει ότι οι χοίροι μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για μηχανικό αερισμό του εδάφους ριζοβολώντας φυσικά και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους. Μια μόνο χοιρομητέρα μπορεί να ριζώσει έως και 20 εκτάρια εδάφους σε ένα χρόνο, εάν αφηθεί χωρίς διαχείριση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκ περιτροπής βόσκησης. Με αποτελεσματική διαχείριση, οι χοίροι μπορούν να διεγείρουν τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών, καθώς η κοπριά τους συμβάλλει στην οργανική ύλη και τη γονιμότητα του εδάφους, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων κατά 10-20% στα συστήματα εναλλαγής.

Από περιβαλλοντική άποψη, ένα σύστημα χοίρων δασοβοσκοτόπων μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τα δέντρα λειτουργούν ως καταβόθρες θρεπτικών ουσιών, μειώνοντας την έκπλυση νιτρικών αλάτων έως και 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα βοσκοτόπων. Τα βαθιά ριζικά συστήματα των δέντρων σταθεροποιούν το έδαφος, μειώνουν τον κίνδυνο διάβρωσης και βελτιώνουν τη διείσδυση του νερού, η οποία είναι κρίσιμη για το πιο υγρό κλίμα της Ιρλανδίας. Αυτά τα συστήματα ενισχύουν τη βιοποικιλότητα δημιουργώντας ενδιαιτήματα για έντομα, πουλιά και μικρά θηλαστικά, αυξάνοντας τη συνολική ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος.

Ένα σύστημα χοίρων δασοβοσκοτόπων προσφέρει διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος συνδυάζοντας την παραγωγή ζώων, δέντρων και ζωοτροφών. Το χοιρινό κρέας υψηλής ποιότητας από χοίρους που εκτρέφονται με βιώσιμο τρόπο μπορεί συχνά να αποφέρει έως και 30% υψηλότερες τιμές σε αγορές υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το Ιρλανδικό Φόρουμ Αγροδασοπονίας. Οι βελανιδιές, που συνήθως ενσωματώνονται σε αυτά τα συστήματα, μπορούν να παράγουν έως και 3.000 βελανιδιά ετησίως, μειώνοντας το κόστος τροφής των χοίρων έως και 40% κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου *rahnage*, δηλαδή της φθινοπωρινής περιόδου σίσης.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

“How to establish a silvopastoral pig system”

Η ενσωμάτωση των χοίρων με υπάρχοντες και νέους οπωρώνες φρούτων/ξηρών καρπών και δασικές εκτάσεις δημιουργεί ένα αμοιβαία επωφελές σύστημα. Οι χοίροι επωφελούνται από τη σκιά, το καταφύγιο και την πρόσβαση σε πεσμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και φύλλα, μειώνοντας το κόστος τροφής και επιτρέποντας τη φυσική συμπεριφορά. Η αναζήτηση τροφής καθαρίζει το δάπεδο του οπωρώνα, διαταράσσοντας τους κύκλους παρασίτων και ασθενειών, ενώ η κοπριά τους εμπλουτίζει τη γονιμότητα του εδάφους.

Τα βασικά δέντρα περιλαμβάνουν το *Juglans regia* (καρυδιά), το οποίο παρέχει ξηρούς καρπούς, εκπέμπει *juglone* (φυσικό εντομοαπωθητικό) και έχει φύλλα που καταπολεμούν τα εντερικά παράσιτα. Το *Morus spp.* (μουριά) είναι εξαιρετικά παραγωγικό, ρίχνει καρπούς για έως και 90 ημέρες και ευδοκεί με την πρόσθετη γονιμότητα από τους χοίρους. Άλλα εξαιρετικά είδη περιλαμβάνουν τα *Quercus spp.* (βελανιδιά), *Corylus avellana* (φουντουκιά), *Fagus sylvatica* (οξιά), *Juglans cinerea* (βουτουρόφραγκο), *Castanea sativa* (γλυκό κάστανο), *Malus domestica* (μήλο) και *Pyrus communis* (αχλάδι).

Επιλέξτε ποικιλίες φρούτων που ρίχνουν εύκολα καρπούς και φυτέψτε ένα μείγμα ειδών για συνεχή παροχή τροφής καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό το σύστημα ενισχύει την υγεία του οπωρώνα, υποστηρίζει την ευημερία των χοίρων και βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του εδάφους.

Οι χοίροι γενικά δεν βλάπτουν σκόπιμα τα νεαρά δέντρα, αλλά μπορεί κατά λάθος να τα ξεριζώσουν ή να τα θάψουν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης τροφής. Μπορεί επίσης να βλάψουν το φλοιό, να εκθέσουν τις ρίζες ή να γρατσουνίσουν τους κορμούς των δέντρων. Η προστασία των νεαρών δέντρων για τα πρώτα 4-5 χρόνια είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σωστής εγκατάστασης. Η εκτροφή του χοίρου Kunekune που βόσκει κυρίως, από τη Νέα Ζηλανδία αρχικά, αποδείχθηκε πάντα αποτελεσματική στη μείωση των ζημιών στα δέντρα.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις Κλειδιά: Ιρλανδία, Δασοβοσκή, Χοίροι, Καταφύγιο, Βόσκηση, Ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών

Funded by
the European Union

Η προστασία των δέντρων είναι ζωικής σημασίας. Οι φύλακες ή η περιφραξη προστατεύουν τα νεαρά δέντρα από τη ζημιά των χοίρων, ενώ ανθεκτικά είδη όπως το *Quercus* spp. (βελανιδιά) και *Corylus avellana* (φουντουκιά) προτιμώνται για την ανθεκτικότητά τους. Η περιφραξη μικρών ομάδων νεαρών δέντρων μπορεί να κρατήσει αποτελεσματικά τους χοίρους σε απόσταση ασφαλείας. Οι σωλήνες δέντρων, ειδικά όταν πονταρίζονται με ράβδους από υαλοβάμβακα, παρέχουν πρόσθετη προστασία και αποθαρρύνουν το ξύσιμο. Για εξαιρετικά δραστήριους ή καταστροφικούς χοίρους, ο συνδυασμός σωλήνων δέντρων με ηλεκτρική περιφραξη ή δίχτυ προσφέρει ισχυρή άμυνα, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός συστήματος δασοβοσκοτόπων ενσωματωμένου σε χοίρους.

Η αποτελεσματική διαχείριση των δασοβοσκοτόπων περιλαμβάνει εκ περιτροπής βόσκηση, με τους χοίρους να μετακινούνται κάθε 5-10 ημέρες για να αποφευχθεί η υπερβολική ριζοβολία και η συμπίεση. Η έρευνα προτείνει περιόδους ανάπαυσης 30+ ημερών ανά μάντρα για να επιτραπεί η εκ νέου ανάπτυξη της χορτονομής. Οι εποχικές προσαρμογές, όπως η παροχή καλά στραγγιζόμενων μάντρας κατά τους υγρούς μήνες, συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του εδάφους και στην πρόληψη της διάβρωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Βελτίωση του εδάφους και δημιουργία βοσκοτόπων

Η ριζοβολία τους αερίζει το έδαφος, ενισχύει τη δομή και ενσωματώνει οργανική ύλη, ενώ η κοπριά εμπλουτίζει τη γονιμότητα. Η δημιουργία ενός βοσκοτόπου μπορεί να περιλαμβάνει φυσικό σχημασμό χλοοτάπητα, μετάδοση μιγμάτων σπόρων πολλών ειδών για τη βελτίωση της ποικιλότητας και της σταθερότητας του εδάφους ή σπορά εποχικών καλλιεργειών για γρήγορη ανάκτηση του εδάφους και χορτονομή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Βιοποικιλότητα και οικονομικά οφέλη

Οι χοίροι μειώνουν τα παράσιτα και τα ζιζάνια καταναλώνοντας σπόρους και χωροκατακτητικά φυτά, διαταράσσοντας τους κύκλους των παρασίτων και μειώνοντας τις χημικές εισροές. Αυτό ενισχύει τη βιοποικιλότητα, προάγει τους βιότοπους άγριας ζωής και μειώνει τους κινδύνους πυρκαγιάς. Οικονομικά, η δασοβοσκή ενσωματώνει την παραγωγή χοιρινού κρέατος, ξυλείας και χορτονομής, ενώ μειώνει το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την εκκαθάριση της γης. Οι διαχειριζόμενες αμειψισπορές χοίρων και η κατάλληλη εγκατάσταση εδαφοκάλυψης βελτιστοποιούν την υγεία του εδάφους και τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του συστήματος.

Διάκενο κάτω ορόφου

Οι χοίροι μετατρέπουν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες θαμνώδεις εκτάσεις και δασικές εκτάσεις σε δασοβοσκοτόπους καθαρίζοντας τον ξυλώδη υπόροφο και διαταράσσοντας το έδαφος, αυξάνοντας τη διείσδυση του φωτός στο δάσος. Αυτή η διαταραχή υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ανθεκτικού στρώματος βοσκοτόπων, βελτιώνοντας τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και την προστασία του εδάφους σε σύγκριση με τους σκιασμένους υπορόφους.

Περαιτέρω Πληροφορίες:

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland.

Retrieved from <https://www.irishagroforestry.ie>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality

and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Jose, S. (2009). Silvopasture: A sustainable livestock production system. *Agroforestry Systems*, 76(1), 1-10.

Moreno, G., & Pulido, F. (2009). Traditional agroforestry systems in Europe. *Agroforestry Systems*, 76(2), 9-21.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Γμήμα Δασικής Ανάπτυξης, Teagasc, Άθενρυ, Γκάλγουεϊ, Ιρλανδία H65 R718
Ιρλανδικό Φόρουμ Αγροδασοπονίας (IAF)

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Οι χοίροι ενισχύουν τους βοσκοτόπους κατά 10-20% με ριζοβολία και κοπριά, ενώ τα δέντρα μειώνουν την απώλεια νιτρικών αλάτων κατά 30%, συγκρατούν το έδαφος και βελτιώνουν το μούλιασμα του νερού.
- Οι βελανιδιές μπορούν να ρίξουν έως και 3,000 βελανίδια ετησίως, μειώνοντας τις ανάγκες σε ζωοτροφές έως και 40%.
- Το χοιρινό Silvopasture μπορεί να κερδίσει 30% περισσότερα σε premium αγορές, ειδικά όταν διαχειρίζεται με σύντομη (5-10 ημέρες) βόσκηση και μεγάλες (30+ ημέρες) ανάπαυση για την αποφυγή ζημιών.

Η θέα από το δάσος